

Tonos españoles citados en la música religiosa de Cristoforo Caresana

Fernando Herrera de las Heras fherrera@onirica.com

2024-06-30

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12600387>

Una versión de web de este artículo se encuentra en: https://humanoydivino.com/humanos/tonos_españoles_citados_en_la_musica_religiosa_de_cristoforo_caresana

Resumen

Algunos de los manuscritos del compositor veneciano afincado en Nápoles **Cristoforo Caresana** llevan un verso en castellano como subtítulo. Estos versos hacen referencia al título de otras obras preexistentes de las que el compositor incluye material melódico a modo de cita musical. La identificación de algunas de las obras citadas aporta interesantes datos acerca de la circulación musical entre España y Nápoles en el siglo XVII.

Introducción

En el artículo [Canciones de comedias de Agustín Moreto en un manuscrito de la Biblioteca Vaticana](#) se presentaron dos obras de **Cristoforo Caresana** con versos castellanos como subtítulo y se planteó la hipótesis de que obras así tituladas hubieran sido citadas o servido de base para la nueva composición. Ahora, este artículo confirma dicha hipótesis tras estudiar varias obras de **Caresana** que incluyen este tipo de citas junto con las obras a las que hacen referencia¹.

Abejuela que buscas las flores

Figure 1: Abejuela que buscas las flores: subtítulo del Laudate a 5 con violines de 1685

Obra que incluye la cita:

- Título: Laudate a 5 con violines. 1685
- Fuente: Manuscrito I-Nf AM GIR. 163/0005²

Obra citada:

- Autor: Juan del Vado
- Título: Abejuela que buscas las flores
- Fuente: Manuscrito US-SFs SMMS 1

¹El presente artículo aborda solo las citas musicales de obras en español. Esto no significa que **Caresana** solo hiciera este tipo de citas a obras en español; composiciones suyas con subtítulos en italiano como *Cieco amore* o *A vista del sole, dormir non conviene* es muy probable que, de manera análoga, citen obras en italiano así tituladas.

²Accessible online en internetculturale.IT\ICCU\NAP\0395762

Figure 2: 2ª Sección de del Laudate a 5 con la cita musical marcada en rojo

Figure 3: Abejuela que buscas las flores con la parte citada marcada en rojo

La cita textual del pasaje “y yo quiero solo” de la obra del Vado (4º compás) se produce en el 4º compás de la segunda sección del Laudate. Colocando la transcripción del tono de Juan del Vado sobre la segunda voz del Laudate de Caresana, sin necesidad alguna de transposición, la cita es evidente:

Tono de Juan del Vado. [Enlace al audio \(de la versión web del artículo\)](#)

Segunda voz del Laudate de Caresana. [Enlace al audio \(de la versión web del artículo\)](#)

Avecillas despertad

Figure 4: Avecillas despertad: subtítulo del Magnificat a 4 voces de 1685

Obra que incluye la cita:

- Título: Magnificat A 4 Voci da cappella. 1685
- Fuente: Manuscrito I-Nf AM GIR. 166/0015³

³Accessible online en [internetculturale IT\ICCU\NAP\0395828](http://internetculturale.IT/ICCU/NAP/0395828)

Figure 5: Sección del Magnificat a 4 con la cita musical marcada en rojo

Obra citada:

- Autor: Manuel de Egüés (atribuido)
- Título: Tono Cítara hermosa
- Fuente: Manuscrito de la Catedral de Burgos E-BUa 55/18

Figure 6: Estribillo del tono Cítara hermosa con la parte citada marcada en rojo

En este caso, para poder comparar ambas melodías, transcribimos la voz de tenor del Magnificat usando clave de sol octavada y transportándola una cuarta justa hacia arriba (con el subsiguiente cambio de armadura). En este caso la cita musical es más breve pero tras aparecer aquí en la voz de tenor el resto del movimiento se desarrolla alrededor de este material:

De sus ojos y sus manos

Figure 7: De sus ojos y sus manos: subtítulo del Confitebor a 3 de 1685

Obra que incluye la cita:

- Título: Confitebor a 3 con violini. 1685
- Fuente: Manuscrito I-Nf AM GIR. 170/0021⁴

Figure 8: Inicio del Confitebor: solo de soprano con bajo de acompañamiento

En este caso no se ha localizado la obra original citada, sin embargo, sabemos que es un “villancico español” porque Caresana volvió a utilizar esta melodía en uno de sus dúos didácticos incluidos en su *Duo, opera seconda* publicados en Nápoles en 1693⁵.

Figure 9: Villancico spagnuolo de la opera seconda de Caresana

Aquí, más que una cita, encontramos la reutilización completa de secciones enteras. Así, por ejemplo, el bajo de acompañamiento de la primera sección del Confitebor es prácticamente la voz de alto del villancico incluido en el libro de dúos:

Figure 10: Acompañamiento del Confitebor arriba y alto del villancico abajo. En verde las concordancias exactas y el azul las concordancias con una octava de diferencia

⁴Disponible online en [internetculturale IT\ICCU\NAP\0396161](http://internetculturale.IT/ICCU/NAP/0396161)

⁵Libro segundo disponible en online en <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b108763187>

No te engañe Amarilis

Obra que incluye la cita:

- Título: Confitebor a 5 con instrumentos de 1699
- Fuente: Manuscrito I-Nf AM GIR. 172. f. 134v⁶

Pese a que no se ha encontrado ninguna obra musical con este título, la existencia de un romance que comienza así publicado en *Las obras en verso de Don Francisco de Borja, Príncipe de Esquilache* sugiere que Caresana citó en este Confitebor la música de un tono humano hoy desaparecido⁷.

Figure 11: Romance No te engañen Amarilis de Francisco de Borja

Antecedentes y contexto de las citas musicales de Caresana

El flujo de música española hacia Nápoles (y de ahí hacia el resto de Italia) fue continuo desde finales del siglo XVI⁸. Poco a poco van apareciendo más datos que ayudan a perfilar un proceso que tuvo múltiples agentes en diferentes estratos: desde soldados hasta nobles que viajaban llevando consigo sus músicas pasando, por supuesto, por los propios músicos.

⁶Accessible online en [internetculturale IT\ICCU\NAP\0396018](https://www.internetculturale.it/ICCU/NAP/0396018)

⁷Para un estudio sobre textos de Francisco de Borja puestos en música véase VERA, Alejandro: Esquilache y la música de su tiempo: dos textos inéditos https://www.academia.edu/24073000/Esquilache_y_la_m%C3%BAsica_de_su_tiempo_dos_textos_in%C3%A9ditos

⁸Véase HAZEN, Rudolfo Ignacio: El aire español. Usos musicales de la nobleza española en Italia (1580-1640). Centro de Estudios Europa Hispánica, 2023

Un caso paradigmático de músico que, tras pasar un periodo en España, regresa a Nápoles donde transmitirá músicas aprendidas en España es el de **Andrea Falconieri**. En su trascendental *Primo Libro di Canzone* publicado en Nápoles en 1650 incluye obras instrumentales elaboradas a partir de canciones y bailes que asimiló durante su estancia en España entre 1621 y 1628. Así, por ejemplo, la *Canciona dicha la Hermosa Jacinta*:

Figure 12: Transcripción del comienzo de Canciona dicha la Hermosa Jacinta de Falconieri

[Enlace al audio \(de la versión web del artículo\)](#)

parte de la música del tono incluido en el *Libro de tonos humanos* con texto de **Francisco de Borja** *Sueltas sin orden las trenzas* cuya segunda copla reza *Salió la hermosa Jacinta*:

Figure 13: Primera voz del tono Sueltas sin orden las trenzas del LTH

[Enlace al audio \(de la versión web del artículo\)](#)

Otro escenario es que tanto el tono humano como la obra de Falconieri sean realizaciones derivadas ambas de una canción popular previa.

Contemporáneas a las citas de Caresana en el mismo Nápoles, Louise K. Stein apunta los homenajes que **Alessandro Scarlatti** incluyó en su ópera *La Psiche* el famoso *Quedito, pasito* de **Juan Hidalgo**⁹. Esta ópera se estreno en 1684 promovida por el que era virrey de Nápoles: el **Marqués del Carpio**. Como virrey controlaba, además, la institución musical más prestigiosa de la ciudad, la Real Capella. En febrero de 1684 el Marqués del Carpio nombró maestro de la Real Capella, en contra de las tradiciones y recomendaciones, a **Alessandro Scarlatti** frente al que era por entonces maestro honorario, **Francesco Provenzale**¹⁰.

En 1685 **Cristoforo Caresana**, que era organista de la Real Capella, compuso tres de las obras que hemos presentado en este artículo que incluían citas a música Española dejándolo, además, bien claro en su título.

⁹STEIN, Loise K.: *The Marqués, the Divas, and the Castrati*. Oxford University Press, 2024. pp.366-74

¹⁰FRABRIS, Dinko: *Music in Seventeenth-century Naples: Francesco Provenzale (1624–1704)*. Ashgate Publishing, 2007. pp. 224-5